

« Il écrase tous les autres... ».

Comment les élèves interprètent un monument historique national

Mathis Christian

MATHIS Christian, Professeur en Didactique de l'Histoire, Haute École Pédagogique de Zurich, Suisse,
christian.mathis@phzh.ch

Résumé : Cette étude se demande comment les élèves comprennent les monuments historiques et de quelle manière ils les décrivent et les interprètent ; elle se base sur l'exemple concret du monument national suisse dédié à Arnold Winkelried. Par son sacrifice, il a permis la victoire des Confédérés sur les Habsbourg lors d'une bataille en 1386. Les données ont été recueillies par des discussions de groupe. Les discussions (N=9, 11-13 ans) ont été analysées à l'aide d'une méthode documentaire. Les résultats montrent tout d'abord que les élèves ont du mal à observer et à décrire systématiquement de tels monuments. Premièrement, au début du processus, ils ont tendance à deviner plutôt qu'à interpréter. Deuxièmement, ils commencent à observer et à décrire plus précisément grâce aux questions du chercheur, en activant leurs connaissances préalables et en réussissant ainsi à faire des récits plausibles sur le monument et le passé.

Mots clés : culture de la mémoire ; culture historique ; monument ; élèves du primaire ; histoire suisse

Abstracts : This study explores how students understand historical monuments and how they describe and interpret them, based on the concrete example of the Swiss national monument dedicated to Arnold Winkelried. Through his sacrifice, he enabled the Confederates to defeat the Habsburgs in a battle in 1386. The data was collected through group discussions. The discussions (N=9, 11-13 years old) were analyzed using a documentary method. The results show that students initially struggle to observe and systematically describe such monuments. First, at the beginning of the process, they tend to guess rather than interpret. Second, they start to observe and describe more accurately through the researcher's questions, activating their prior knowledge and thus succeeding in making plausible narratives about the monument and the past.

Keywords: culture of remembrance; historical culture; monument; primary students; Swiss history

Introduction

Les monuments historiques publics sont souvent difficiles à interpréter, c'est pourquoi cette étude commence par demander comment les élèves comprennent ces monuments et de quelle manière ils sont capables de les décrire et de les interpréter.

Cette étude se concentre sur le monument à la mémoire d'Arnold Winkelried, le héros suisse de la bataille de Sempach en 1386. Il s'agit d'une source de la culture mémorielle nationale suisse, représentative de la construction de la jeune Confédération helvétique dans la seconde moitié du XIX^e siècle (Mathis, 2008). Le monument de Winkelried est exemplaire pour engager les élèves avec l'histoire dans « l'espace public », c'est-à-dire, où les élèves doivent acquérir les compétences pour s'initier, observer, discerner et réfléchir sur tels monuments iconiques publics (comme « mobilier urbain ») et les appréhender de manière autonome (Messmer, 2013 : 223).

Les monuments sont considérés comme des sources complexes de mémoire culturelle. Le terme « culture de la mémoire » (Erinnerungskultur) agit, selon Cornelißen (2012), comme un terme générique pour toutes les formes de mémoire consciente d'événements, de personnages et de processus historiques, qu'ils soient de nature esthétique, politique, personnelle, sociale, culturelle, affective ou cognitive. En ce sens, le concept de culture de la mémoire est synonyme de celui de culture historique, mais il met davantage l'accent sur l'utilisation fonctionnelle du passé pour la formation d'une identité fondée sur l'histoire. La politique de mémoire, la politique de commémoration ou la politique de l'histoire sont des concepts subsumables (*ibid.*).

En outre, Kreis (2008) considère les monuments comme des « Zeitzeichen » (signes de temporalité) : les significations d'un monument ne peuvent être comprises ou interprétées que si l'observateur a connaissance de son contexte culturel et historique et de ses affiliations. Cependant, si l'on considère l'interaction du passé et du présent représentée dans le monument, l'accent doit être mis sur les contextes multiples pour son interprétation. Or, pour Schmid (2009 : 52), les monuments sont des « points focaux de la mémoire collective ». Par conséquent, le monument spécifique doit être compris comme un « ensemble de symboles » qui inclut la signification généralement attribuée au monument lors de son inauguration (*ibid.* : 59).

Pour Pierre Nora (1990), un monument historique peut être abordé en considérant les différentes couches de signification et d'histoire qui y sont associées. On peut examiner la manière dont le monument est utilisé pour véhiculer des symboles et des souvenirs nationaux ou culturels, comment il reflète les valeurs et les idéologies de la société à différents moments de son histoire, et comment les différentes mémoires collectives y sont associées. Il est également possible d'étudier les choix politiques qui ont présidé à la construction ou à la conservation du monument, et à la manière dont ces choix ont contribué à la définition de la mémoire nationale.

De plus, pour Assmann (1999), les monuments fonctionnent comme des médias de la mémoire, c'est-à-dire la réception et la communication de la mémoire collective à un moment précis dans le temps. En outre, les monuments en tant que médias de la mémoire

ont une double signification : d'une part, ils agissent comme des médias pour un accord sur les valeurs substantielles et fondamentales d'une société, et d'autre part, ils agissent comme des médias de la mémoire culturelle, par lesquels l'image de soi collective d'une société est exprimée. Par conséquent, les monuments sont généralement intéressants pour le public.

Pour comprendre comment enseigner les monuments historiques dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, il faut, outre l'analyse historique des monuments, connaître la manière dont les élèves perçoivent et interprètent les monuments. Cette étude aborde ce point en présentant, dans la quatrième partie, les résultats de la recherche. Tout d'abord, le deuxième chapitre décrit le monument de manière dense et met en évidence les possibilités d'interprétation. Vient ensuite un paragraphe sur les méthodes de recherche. Les résultats sont suivis de la conclusion.

1. Le monument de Winkelried à Stans en Suisse centrale

Taillée dans un seul bloc de marbre de Carrare par Ferdinand Schlöth (1818-91), la sculpture domine la place du village de Stans et fait partie intégrante du paysage urbain (Figure 1). Ce monument a été inauguré en 1865 et on le considère comme le premier monument national de la jeune Confédération helvétique, fondée en 1848. C'est une source importante de l'histoire culturelle de la réconciliation suisse de ses diverses communautés culturelles – linguistiques et religieuse –, un facteur majeur à la fois de l'émergence d'une identité et de l'invention d'une tradition nationale suisse (Hobsbawm & Ranger 2012). L'histoire du monument de Winkelried est complexe, et les entrelacements de ses fils historiques sont nombreux. Afin de reconnaître et de distinguer ces entrecroisements, il est essentiel de comprendre l'histoire du mythe de Winkelried.

Figure 1 : Le monument de Winkelried¹

¹https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stans_Winkelrieddenkmal.jpg

1.1 Le mythe de Winkelried

Le mythe entourant le héros Arnold Winkelried lors de la bataille de Sempach en 1386 n'est apparu qu'une centaine d'années après l'événement historique. À la suite de cette bataille, les Habsbourg ont fait du duc Léopold III, qui était tombé au combat, un héros. Fidèle à son nom, Léopold s'était battu comme un lion. Il a été tué au combat – sur son propre territoire, tué par ses sujets dans la lutte pour les siens et son héritage (Marchal, 2007). Cette interprétation est à la base de la conception historique des Habsbourg qui voyaient en Léopold un héros national autrichien.

Soixante-dix ans plus tard, Winkelried apparaît dans un chant populaire pour la première fois comme un héros alternatif, suisse, de la bataille de Sempach. En utilisant l'histoire de Winkelried, qui s'était jeté sur les lances des Habsbourg, marquant ainsi le tournant vers la victoire, les confédérés suisses ont comparé l'interprétation des Habsbourg avec leur propre version des événements. Rétrospectivement, l'acte mythique de Winkelried n'a pas seulement assuré la victoire des confédérés suisses à Sempach ; son sacrifice pour la communauté est devenu un symbole de la vertu suisse (*ibid.*). Avec le temps, les derniers mots « Je vais ouvrir une brèche ; protégez mon épouse et mes enfants » lui ont été attribués, devenant ainsi un testament du sacrifice national. Ainsi, l'attention portée aux autres s'est ajoutée aux vertus d'abnégation et de courage (Suter, 1977 ; Marchal, 1986, 2007 ; Stettler, 2002 ; Waser, 2013). Le récit sous-tendu constitue la base de l'histoire confédérale suisse de l'émergence de l'identité nationale.

1.2 Description du monument de Winkelried

Le monument de Winkelried se compose d'un groupe de trois hommes. En bas se trouve un guerrier mort, le plus âgé des trois. Devant lui se trouve une hallebarde, une arme typique des confédérés suisses. Au-dessus de lui se trouve un homme plus jeune, Winkelried, qui semble être dans la force de l'âge : sa stature semble forte sous sa tunique et sa cote de mailles. Dans sa poitrine, il y a des éclats de broche brisés qui viennent de la gauche. Sur son côté gauche se trouve également un fourreau d'épée vide. Il porte une barbe, une moustache caractéristique, d'épais cheveux peignés en arrière et un profond sillon sur le front. Son regard est dirigé en haut à droite vers le plus jeune des trois hommes. Ce jeune homme, un combattant suisse, la jambe droite relevée, s'apprête à attaquer par-dessus les deux hommes qui se trouvent en dessous de lui : il tient une masse à deux mains, levée au-dessus de sa tête, avec laquelle il se prépare à donner un coup droit. Son regard est dirigé vers la gauche, au loin. Il n'y a pas de contact visuel avec les deux autres hommes. Il n'a ni barbe ni armure ; ses cheveux sauvages, la chemise à capuche et la sangle enroulée autour de sa taille, s'écoulaient vers l'arrière dans le vent de face.

1.3 Interprétation des trois dimensions du monument

Le monument à Winkelried a une forme triangulaire de style néoclassique. Selon la théorie de l'art classique, il indique « un moment clé » ou un « gestus » – le héros est montré « au dernier moment tolérable » (Winckelmann, 1756). Ainsi, le moment dans sa complexité porte des messages condensés qui peuvent être interprétés en trois dimensions :

Premièrement, l'axe horizontal montre la dimension spatiale de la bataille. Les armées hostiles se tiennent à gauche et à droite du groupe de personnages. L'artiste omet cet élément de l'image du champ de bataille. Si le spectateur connaît le mythe, il pourra facilement envisager celui-ci en faisant appel à son imagination, ce qui est également étayé par la représentation de lances brisées dans la poitrine, venant de la gauche, qui désignent l'armée des Habsbourg.

Deuxièmement, l'axe vertical montre la dimension temporelle du mythe. En bas se trouve le guerrier mort, tué par les lances longues. Au-dessus de lui se trouve Winkelried, le héros de la bataille au moment de sa mort. La statue indique un tournant dans la bataille en faveur de l'armée fédérale ; en haut, le jeune guerrier s'élanche vers la victoire.

Troisièmement, on peut également reconnaître dans la dimension verticale une dimension symbolique, qui est recouverte par la dimension temporelle. Le guerrier le plus âgé en bas symbolise le passé, les ancêtres, il est déjà mort en sacrifice pour la liberté et les fondations de la Confédération. Au milieu, Arnold Winkelried représente le présent, dans lequel les observateurs, descendants de leurs ancêtres martyrs, se sacrifient actuellement dans une perspective contemporaine. La perspective de l'avenir est symbolisée par la jeunesse vivante au sommet. Les jeunes bénéficieront des sacrifices et des accomplissements des générations précédentes, qui inspireront leur patriotisme et celui des générations suivantes. C'est donc à leur tour de poursuivre ce contrat intergénérationnel. L'adhésion à la vertu patriotique du sacrifice de soi pour la communauté est une valeur éternelle qui se reflète dans la sculpture.

2. Méthodologie de recherche

2.1 Questions de recherche et contexte théorique de l'étude empirique

En étudiant les présentations des élèves, nous pourrions découvrir quels sont les concepts, stratégies et modèles mentaux des élèves concernant le monument de Winkelried et son contexte historique.

Le projet de recherche s'intéresse à la manière dont les élèves comprennent les monuments et aux connaissances qu'ils utilisent pour les interpréter. Ainsi, les questions de recherche suivantes sont abordées : Comment et avec quelle qualité les élèves décrivent-ils le monument ? Comment interprètent-ils le monument ? Peut-on reconstruire des motifs d'explication typiques ? À quelles connaissances et représentations historiques recourent-ils pour construire leurs récits ? Quel type de récit font-ils ? Il s'agit donc d'adresser les savoirs, les savoirs faire et les savoirs épistémiques des élèves.

Conformément à une théorie constructiviste de l'apprentissage historique (Günther-Arndt, 2014), les connaissances préalables des élèves sont cruciales pour leur apprentissage historique (Mathis, 2015 : 16-27). Par conséquent, l'objectif de cette étude est de comprendre les conceptions et les connaissances des élèves — c'est-à-dire leur disposition — afin de concevoir l'enseignement et l'apprentissage du monument en meilleure adéquation avec les connaissances préalables des apprenants.

Dans un premier temps, il convient de déterminer le niveau de perception. Nous nous référons ici à Bernhardt (2011 : 48-9). Celui-ci a décrit quatre niveaux de perception des

images, qu'il considère comme une gradation de la compétence de perception ou de découverte (Gautschi, 2011). La compétence de découverte vise tout d'abord à « percevoir quelque chose comme "passé", sans qu'une "signification" doive déjà être reconnue en lui » (Bernhardt, 2011 : 50). Ces quatre niveaux, selon Bernhardt (2011) sont :

(1) les élèves ne citent que quelques détails de l'image.

(2) les élèves perçoivent et citent plusieurs ou tous les détails de l'image, ils essaient d'en interpréter le sens, ce qui est fortement influencé par les valeurs de la vie quotidienne, et ils reconnaissent les expressions faciales et les gestes comme moyen d'expression.

(3) Les élèves citent certains détails de l'image, ils émettent des hypothèses quant à son interprétation globale, ils ont le sentiment que l'image est un signe, ils reconnaissent des relations et sont conscients de la dimension historique de l'image.

(4) les élèves passent de la description à l'interprétation de l'image, ils révisent leurs anciennes opinions en intégrant des détails irritants dans leur nouvelle interprétation, ils utilisent des concepts corrects et les relient à leurs connaissances antérieures, et ils sont capables de reconnaître et d'interpréter des métaphores, des symboles, des gestes, des expressions faciales et des relations.

La compétence perceptive vise avant tout à « percevoir » quelque chose comme « le passé », sans avoir à y reconnaître déjà un « sens » (Bernhardt, 2011 : 50).

Bernhardt (*ibid.*) a mis en relation la gradation avec l'œuvre visuelle. Un monument ne peut et ne doit pas être réduit à une image en tant que médium de la mémoire collective et du symbolisme. Outre la forme et le symbolisme, son emplacement dans un espace, sa ou ses inscriptions, sa matérialité et sa pratique sociale jouent un rôle central dans la construction du sens (Scholz, 2015 : 25-31). Néanmoins, les monuments apparaissent, pour ainsi dire, comme des phénomènes pour le spectateur. Leur perception, leur observation et leur interprétation sont également des actes visuels, qui nécessitent donc une compétence visuelle. Le monument de Winkelried se constitue d'une sculpture — un objet tridimensionnel des beaux-arts. De la même manière que pour l'interprétation des images, il est possible de distinguer, dans l'esprit de Pandel (2011), quatre dimensions de sens : le sens de l'apparence (description), le sens de la signification (analyse), le sens de documentation (interprétation) et le sens du récit (interprétation temporelle). Ce faisant, il est essentiel de séparer la description de l'interprétation (Pandel, 2011 ; Grafe & al., 2014 : 110).

2.2 Échantillon et méthodes

Les données évaluées, dont sont issus les résultats présentés ici, proviennent de trois groupes de trois élèves d'une classe de 5^e/6^e année (N = 9) de Stans, en Suisse. Les élèves sont scolarisés dans des classes mixtes. Les élèves étaient âgés de 11 à 13 ans. Les écoles primaires suisses ne sont pas divisées en fonction du niveau de scolarité des élèves, de sorte que l'échantillon comprend des enfants de tous les niveaux de performance. Les élèves ont été choisis parce que leur école est très proche du monument et qu'ils y passent au moins quatre fois par jour. Cependant, leur expérience antérieure du traitement des évidences

historiques était rudimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore été initiés au traitement systématique des sources ou des récits historiques.

Les données ont été collectées par la méthode de discussion des groupes ; l'un a eu lieu devant le monument, les deux autres ont eu lieu à l'école devant une image projetée du monument, après avoir visité le monument. L'entretien de groupe s'est basé sur un questionnaire ouvert. L'introduction a été faite, comme chez Bernhardt (2011 : 41), par une invitation aussi simple que possible : « Regardez ceci s'il vous plaît et dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout ce que vous voyez ou pensez est intéressant pour le groupe. Vous ne pouvez rien dire de faux. » Pour recentrer les discussions, l'enquêteur paraphrasait, donnait des indications, posait des questions concrètes ; puis il a progressivement orienté l'attention des participants et posé des questions pour réfléchir et préciser.

Cette procédure modérément guidée doit aider les élèves à argumenter leurs propos (Mathis, 2015 : 88-95). Les méthodes verbales permettent d'accéder aux structures de la pensée des élèves, qui sont souvent inconscientes ou non réfléchies. En particulier, les évaluations de groupe, comme les discussions de groupe, offrent la possibilité de recueillir des opinions, des attitudes et des orientations socialement partagées, ainsi que des manières de penser et des interprétations (Bohnsack, 2003 : 21 ; Mathis, 2007).

Les discussions de groupe avec les élèves duraient environ quarante minutes. Les discussions avec les élèves ont été enregistrées, transcrites et analysées selon une méthode documentaire (Straub, 1999 ; Bohnsack, 2010). Les types de description et d'interprétation ont ainsi été reconstruits dans un processus en plusieurs étapes, au cours duquel différents horizons de comparaison ont été systématiquement abordés.

3. Résultats

En principe, il est évident que les élèves ont déjà des difficultés avec ce que Pandel appelle le « sens de l'apparence » et qui, selon lui, ne nécessite pas de connaissances préalables particulières - la désignation linguistique des éléments de l'image (Pandel 2011 : 74). Ils ne sont « pas habitués à regarder aussi attentivement », comme l'exprime par exemple Nicole. Il s'agit donc plutôt de « deviner » le monument. Nos résultats coïncident ici avec ceux de l'étude de Bernhardt (2011 : 41). Il constate également que les enfants et les adolescents ne suivent pas de systématique apparante lors de l'observation des images, mais procèdent plutôt par sauts et se laissent fortement guider par des expériences subjectives du quotidien. Les résultats des discussions de groupe peuvent être classés au niveau 2 de son modèle graduel : les enfants citent quelques détails du monument et tentent d'en donner une interprétation, celle-ci étant fortement influencée par des représentations du monde quotidien. L'observation précise et la description que l'intervieweur demande au cours des discussions de groupe amènent cependant les élèves à relier leurs interprétations à des connaissances préalables et à leurs représentations explicites de l'histoire.

Ce qui est typique chez les élèves de 5^e et 6^e année, c'est le fait que tous les enfants partent du principe qu'un récit historique est représenté dans le monument qui raconte donc le temps commémoré. Pour Micha, par exemple, il est clair que tout ce dont a besoin une « bonne » histoire, c'est un ennemi et un héros qui s'affrontent :

Micha : Donc, je pense qu'il est important qu'il (le supérieur) soit un Habsbourg ; pour voir oui, (rires) qu'elle / il (l'intermédiaire) est le Winkelried, sinon on pense que le (supérieur) est le Winkelried, oui. Ça pourrait encore être le cas. Il faut les trois. Il faut l'ennemi, il faut le héros et il faut tout simplement encore/

Anna-Maria : Des alliés.

Cependant, les élèves ne comprennent pas très bien quelles personnes sont représentées dans le groupe de figures. Ainsi, les élèves demandent souvent à la personne qui les interroge ce que fait celui qui se trouve au milieu. Mais si l'intervieweur pose d'abord cette question, les élèves répondent typiquement en décrivant ce qu'ils voient :

Anna-Maria : Ce sont en fait des choses claires (...) celui qui est là debout et (il) couché et celui qui est là *ehm* *mh* et celui qui est là (au milieu)

Tous : *mhhh* (tous les élèves rient)

Pour les élèves, il est cependant certain que les figures peuvent à chaque fois être attribuées à un personnage historique concret. Le monument possède pour eux une quasi-autorité en tant que « narrateur » de l'histoire. Pour les élèves, il ne représente pas un signe, mais une image du passé. Dans cette conception mimétique du monument, le caractère constructif de la sculpture est occulté. Lange (2011 : 266) a également pu constater, en ce qui concerne l'observation des images, que « les élèves considèrent en général les représentations picturales comme une image du passé historique, de la réalité historique ». En raison de la méconnaissance des faits historiques ainsi que du mythe, l'attribution des personnages historiques par les élèves se fait également sous forme de jeu de devinettes :

Intervieweur : [...] regarder qui [...] nous reconnaissons [...]

Micha : Les Habsbourg.

Intervieweur : Tr/ trois hommes

Micha : Habsbourg, Winkelried, (compte avec les doigts)

Julia : *mhh* (réfléchit)

Micha : Ou lucernois ?

Les élèves de 5^e et 6^e année sont unanimes pour dire que l'homme le plus bas doit être un Habsbourg. En effet, l'homme le plus bas, celui qui est couché, porte une armure et un casque. Or, dans l'imaginaire des enfants, les Confédérés du Moyen Âge étaient tous de pauvres paysans. Cette représentation se retrouve également chez Stöckle (2011 : 185-198, 262-263) et chez Mathis (2015 : 149-151). Comme les paysans ne portent pas d'armure, le personnage du bas doit donc être un Habsbourg :

Intervieweur : De quel côté se bat maintenant le (plus bas) ?

Micha : Chez les Habsbourg ?

Julia : Oui, chez les autres. Donc chez ceux (à gauche).

Intervieweur : Pourrait-il aussi être du côté des Confédérés ? Du côté/du côté du héros ?

Micha : Non, parce qu'il a/ il a un casque et/

Anna-Maria : Et une armure et tout.

De plus, les élèves ont l'idée que les héros sont victorieux. Ce concept pose de gros problèmes aux élèves lorsqu'il s'agit de déterminer le héros au sein du groupe de personnages. Ils reconnaissent typiquement Winkelried soit dans l'homme tout en haut – ce à quoi renvoie également la citation du titre de cet article : « Il les écrase tous » – soit, plus rarement, dans l'homme mort en bas. Il est atypique que le personnage du milieu soit reconnu comme Winkelried. C'est à peu près ce que répond le même groupe lorsqu'il est interrogé :

Anna-Maria : Donc, il (celui du milieu) n'est tout simplement pas le héros.

Julia : Je penserais plutôt qu'il est le héros, parce que (1 sec.) /

Intervieweur : Celui du haut ?

Julia : Oui, parce qu'il continue à se battre.

En ce qui concerne les trois dimensions du monument décrites ci-dessus, on constate que les élèves commencent toujours par décrire le groupe de personnages selon l'axe vertical. Le jeune homme dynamique tout en haut déclenche alors typiquement chez les élèves le passage à l'axe horizontal ; pour eux, « il devrait y avoir encore quelqu'un » :

Julia : Oui, c'est ça. Frapper l'autre, à première vue, et c'est l'impression que j'ai. Mais en y regardant de plus près, en/ continuant à courir, il devrait théoriquement/ y avoir encore quelqu'un de présent qui aide à se le représenter un tout petit peu mieux.

Anna-Maria : Le (supérieur) doit se trouver un peu plus loin.

Micha. Oui, on le voit déjà très bien. Parce qu'en fait, quand sa pique est encore dans le ventre/ et donc maintenant simplement à lever comme ça et le — on le voit très bien — il ne regarde pas vers le bas en direction du Winkelried, mais il regarde devant et le Winkelried, regarde vers le haut et a presque la bouche ouverte et dirait en quelque sorte, oui : « courez » ! [...]

Intervieweur : Qu'est-ce qu'il regarde ?

Micha : Vers l'ennemi le plus proche.

Intervieweur : Oui, [...] il faut l'imaginer. Et il regarde vers le haut et [...] il a la bouche ouverte et veut dire : « courez ! » ?

Une fois dans l'axe horizontal, les élèves essaient de reconstituer les événements et les parties de la bataille. À question des faits et des fictions concernant le héros, les élèves répondent typiquement comme suit :

Micha : Alors/ alors je pense que le cas s'est produit, mais : simplement exagéré. Qu'il n'y a peut-être pas eu toutes ces choses avec des lances, mais qu'il a simplement couru et puis, hm, donc oui/ donc je pense que c'est arrivé de manière moins exagérée que ce qui est raconté. [...] Mais je peux très bien m'imaginer qu'il a existé. C'est par exemple autre chose que de dire qu'il y avait des dinosaures (rit

honteusement). [...] Oui. Je pense que/ que le Winkelried a existé, c'est très/ donc c'est probable/, donc c'est presque plus probable. [...]

Anna-Maria : Oui, c'est possible, mais [...] ne pas être aussi fou : comme ça, avec toutes les lances dans le ventre. Alors il devait vraiment être fatigué de vivre (elle se tait et sourit). [...]

Julia : [...] alors je pense qu'il a existé, mais pas comme on le raconte. Il a aussi participé à la guerre et (2 sec.) des trucs de guerre et tout. Oui, simplement aussi, mais (2 sec.) ehm/ il n'a pas vraiment été tout à fait un héros.

En principe, ils n'excluent pas qu'un personnage historique comme Arnold de Winkelried ait existé. Cependant, ils ne croient pas ou difficilement à la mort sacrificielle. Le fait que quelqu'un se sacrifie pour une cause communautaire leur semble très étranger.

Conclusion

Les élèves ont tendance à avoir du mal à regarder et à observer les images avec précision, ainsi qu'à les décrire (Lange, 2011 ; Bernhardt, 2011). On constate davantage de « zapping » et d'associations lors de l'observation des images – c'est-à-dire un choix non structuré de choses quelconques – qu'une description et une interprétation systématiques (Bernhardt 2011 : 39). Il faut ici des stimuli ciblés qui aident à focaliser le regard et incitent à « s'attarder » sur un endroit du monument ou à « décélérer » à un autre. Selon Bernhardt (2011 : 51), les méthodes actives sont appropriées à cet effet, car « en créant un lien émotionnel plus fort, elles augmentent la motivation à s'intéresser plus longtemps à l'image ».

De plus, les élèves n'ont pas les connaissances historiques nécessaires pour interpréter le monument. Ils (re)connaissent les Habsbourg, les Lucernois, les chevaliers et les « paysans », mais ils ne sont pas en mesure d'intégrer ces figures dans un récit plausible. La plupart des élèves ne connaissent pas ou seulement vaguement le mythe de Winkelried. Comme dans l'étude de Lange (2011) sur l'utilisation des sources visuelles par les élèves, l'utilisation du monument révèle également l'idée des enfants selon laquelle l'histoire « réelle » est représentée dans le monument. La sculpture en tant qu'artefact, c'est-à-dire en tant que construction intentionnelle, n'est pas reconnue en raison de « l'évidence visuelle » (*ibid.*, 267).

En outre, il a pu être démontré qu'une observation et une description précises, guidées par l'enquêteur au cours de leur interaction, entraînent la mobilisation des connaissances préalables des élèves et la mise en relation de leurs conceptions historiques. Il est donc nécessaire d'introduire systématiquement et d'appliquer régulièrement des séquences d'apprentissage par la découverte guidée des monuments, ainsi que des phases de modélisation cognitive par l'enseignant qui acte comme modèle expert. La participation continue et systématique des élèves à l'histoire dans « l'espace public » est essentielle, les enseignants jouant le rôle d'experts et de modèles pour la description, la compréhension et l'interprétation précises des monuments.

Bibliographie

- ASSMANN, A. (1999). *Erinnerungsräume: Formen und Wandel des kulturellen Gedächtnisses*, München : Beck.
- BERNHARDT, M. (2011). « 'Ich sehe was, was du nicht siehst!': Überlegungen zur Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht am Beispiel der Bildwahrnehmung ». Dans : HANDRO, S. et SCHÖNEMANN, B. (dir.). *Visualität und Geschichte*, Berlin : LIT, p. 37-53.
- BOHNSACK, R. (2003). *Rekonstruktive Sozialforschung: Einführung in qualitative Methoden*, Opladen : Leske und Budrich.
- BOHNSACK, R. (2010). « Documentary method and group discussions ». Dans : BOHNSACK, R., PFAFF, N. et WELLER, W. (dir.). *Qualitative Analysis and Documentary Method in International Educational Research*, Opladen : Barbara Budrich, p. 99-124.
- CORNELIÛEN, C. (2012). « Erinnerungskulturen: Version 2.0 ». Online. <http://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen> (accessed 30 October 2017).
- GAUTSCHI, P. (2011). *Guter Geschichtsunterricht: Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise*, Schwalbach am Taunus : Wochenschau Verlag.
- GRAFE, E., GÜNTHER-ARNDT, H. et HINRICHS, C. (2014). « Bildliche Quellen und Darstellungen ». Dans : GÜNTHER-ARNDT, H. et HANDRO, S. (dir.). *Geschichtsdidaktik: Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II*, Berlin : Cornelsen, p. 100–31.
- GÜNTHER-ARNDT, H. (2014). « Historisches Lernen und Wissenserwerb ». Dans : GÜNTHER-ARNDT, H. et HANDRO, S. (dir.). *Geschichtsdidaktik: Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II*, Berlin : Cornelsen, p. 24-49.
- HOBSBAWM, E. et RANGER, T. (dir.) (2012). *The Invention of Tradition. Reissue Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KREIS, G. (2008). *Zeitzeichen für die Ewigkeit: 300 Jahre Schweizerische Denkmaltopografie*, Zürich : Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- LANGE, K. (2011). *Historisches Bildverstehen oder Wie lernen Schüler mit Bildquellen? Ein Beitrag zur geschichtsdidaktischen Lehr-Lern-Forschung*, Münster : LIT.
- MARCHAL, G.P. (1986). *Sempach 1386: Von den Anfängen des Territorialstaates Luzern: Beiträge zur Frühgeschichte des Kantons Luzern*, Basel : Helbing und Lichtenhahn.
- MARCHAL, G.P. (2007). *Schweizer Gebrauchsgeschichte: Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität*, Basel : Schwabe.
- MATHIS, C. (2007). « Die Gruppendiskussion als Erhebungsmethode von Schülervorstellungen zur Französischen Revolution », *Zeitschrift für Geschichtsdidaktik*, 6, p. 149–65.
- MATHIS, C. (2008). « Das Stanser Winkelried-Denkmal von 1865: Eine geschichtskulturelle Quelle der nationalen Versöhnung und eidgenössischen Identität ». Dans : BUDDE, G., FREIST,

D. et von REEKEN, D. (dir.) *Geschichts-Quellen: Brückenschläge zwischen Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik: Festschrift für Hilke Günther-Arndt*, Berlin : Cornelsen, p. 149–62.

MATHIS, C. (2015). « *Irgendwie ist doch da mal jemand geköpft worden* ». *Didaktische Rekonstruktion der Französischen Revolution und der historischen Kategorie Wandel*, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren.

MESSMER, K. (2013). « Öffentlicher Raum ». Dans : FURRER, M. et MESSMER, K. (dir.) *Handbuch Zeitgeschichte im Geschichtsunterricht*, Schwalbach am Taunus : Wochenschau Verlag, p. 222–45.

NORA, P. (1990). *Zwischen Geschichte und Gedächtnis*, Berlin: Wagenbach.

PANDEL, H.-J. (2011). « Bildinterpretation », dans MAYER, U., PANDEL, H.-J. et SCHNEIDER, G. (dir.) *Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht*, Schwalbach am Taunus : Wochenschau Verlag, p. 172–87.

SCHMID, H.-D. (2009). « Denkmäler als Zeugnisse der Geschichtskultur ». Dans : HORN, S. et SAUER, M. (dir.) *Geschichte und Öffentlichkeit: Orte – Medien – Institutionen*, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, p. 51–60.

SCHOLZ, S. (2015). *Vertriebenen Denkmäler: Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft*, Paderborn : Ferdinand Schöningh.

STETTLER, B. (2002). « Winkelried ». Dans *Das Lexikon des Mittelalters* (Vol. 9), München : Artemis, p. 238.

STÖCKLE, F. (2011). « *Die armen kleinen Bäuerlein...* ». *Schülervorstellungen zu mittelalterlichen Herrschaftsformen: Ein Beitrag zur Didaktischen Rekonstruktion*, Oldenburg : Didaktisches Zentrum.

STRAUB, J. (1999). *Handlung, Interpretation, Kritik: Grundzüge einer textwissenschaftlichen Handlungs- und Kulturpsychologie*, Berlin : de Gruyter.

SUTER, B. (1977). *Arnold Winkelried, der Heros von Sempach: Die Ruhmesgeschichte eines Nationalhelden*, Stans : von Matt.

WASER, A. (2013). « Winkelried, Arnold ». Dans : *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*. <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/024437/2013-12-02/>

WINCKELMANN, J.J. (1756). *Gedanken ueber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst*, Dresden/Leipzig: Verlag der Waltherischen Handlung. Online. <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/winckelmann1756> (accessed 16 July 2018)

HAL
open science

“ Il écrase tous les autres... ”. Comment les élèves interprètent un monument historique national

Mathis Christian

► To cite this version:

Mathis Christian. “ Il écrase tous les autres... ”. Comment les élèves interprètent un monument historique national. Colloque international des didactiques, de l’histoire, de la géographie et de l’éducation à la citoyenneté, GEODE-FRAMESPA-UT2J-INSPE TOP, Mar 2022, TOULOUSE (FRANCE), France. pp.147-158, 10.26147/geode.act.tw7t-g588 . hal-04205983

HAL Id: hal-04205983

<https://hal.science/hal-04205983>

Submitted on 13 Sep 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.